

XIV ASRGA QADAR TURKIY ADABIYOTDA KICHIK NASRIY JANRLAR

Hamdamov Ulug'bek Hasan o'g'li

TerDU, O'zbek adabiyotshunosligi
kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7440517>

Abstract: This article reflects the views of the author on the emergence, development, status and importance of small prose genres that existed in Turkish literature until the 14th century, as well as on the genre category in Turkish literature of this period.

Аннотация: В данной статье отражены взгляды автора на возникновение, развитие, статус и значение жанров малой прозы, существовавших в турецкой литературе до XIV века, а также на жанровую категорию в тюркской литературе этого периода.

Kalit so'zlar: epik janr, turkiy adabiyot, hikmat, xabar, rivoyat, naql.

Turkiy adabiyotdagina emas, balki umuman adabiyotda janr kategoriyasi haqida gapirganda konkret bir xulosaga kelish qiyin. Chunki tarixiy kategoriya sifatida adabiy janrlar sistemasi doimiy o'zgarishda, harakatda yashaydi. Bu progress davomida yangi janrlar vujudga keladi, rivojlanadi yoki iste'moldan chiqib ketadi. Ijod jarayoni mobaynida janrlarda shakliy va mazmuniy o'zgarishlar kuzatiladi. "...har bir davr adabiyotidagi janrlar tizimi adabiy an'analarning davomi va adabiy aloqalar natijasi o'laroq yanada rang-barang tus oladi, faol janrlar bilan bir qatorda an'anaviy va xorijiy adabiyotlardan o'zlashgan janrlar ham iste'molda bo'ladi. Demak, har bir davr adabiyotining janrlar tizimini sinxroniya/diaxroniya aspektlarida o'rganish taqozo etiladi". Aytilganlarning bari janr nazariyasini ishlab chiqishda qiyinchilik tug'diradi. Shu vajdan turkiy adabiyotda janrlar haqida umumiy xulosa chiqarishda ehtiyotkorlik bilan fikr yuritish darkor. Turkiy adabiyotdagi ba'zi janrlar haqida so'z yuritganda "...hozirgi janrlar haqidagi tasavvurlardan biroz chekinishga to'g'ri keladi. Aks holda, qadimgi turkiy adabiyotdagi janrlarning paydo bo'lishi va o'ziga xosligini, ilk klassik davrdagi adabiy janrlardan farqlarini ko'rsatish imkoni bo'lmaydi".

Turkiy adabiyotda adabiy janrlarga oid ma'lumotlar islomdan oldingi davr adabiyotida ham mavjud bo'lib, janr masalasiga oid qarashlarni Mahmud Qoshg'ariy davriga olib borib taqash mumkin. Ushbu mulohazamizni professor H.Boltaboyevning "...mumtoz adabiyotni adabiy tur va janrlar nuqtai nazaridan o'rganganda islomdan burungi davr adabiy yodgorliklarining janr xususiyatlarini ham unutmash kerakki, bu yo'nalishda biz uchun muhim manba Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'atit turk" asaridir" degan fikrlari ham

tasdiqlaydi. Uning “Devonu lug‘otit-turk“ asarida nasriy janrlarga oid quyidagi ma‘lumotga duch kelamiz: “Men bu kitobni hikmatlar, saj’, maqol, qo‘shiq, rajaz va nasr deb atalgan narsalar bilan bezadim” . Muallif o‘z asarida hikmat, saj, nasr deya atalgan epik janrlardan foydalanganini ta‘kidlab o‘tgan. A.Abdurahmonov “Turkiy adabiyotning qadimgi davri” kitobida “Qadimgi turkiy xalqlar og‘zaki ijodining janr va vazn xususiyatlarini aniqlash hamda adabiy atama sifatida nomlashga asos bo‘ladigan manbalar mavjud” ligini ta‘kidlagani holda bu manbalar sifatida “Devonu lug‘otit-turk” va “Qutadg‘u bilig” asarlarini sanab o‘tadi. Darhaqiqat, “Devonu lug‘otit-turk” XI asrning buyuk tilshunos olimi Mahmud Qoshg‘ariy tomonidan yozilgan bo‘lib, unda turkiy so‘zlarning ma‘nolarini izohlash uchun badiiy matnlar parchalaridan keng ko‘lamda foydalanilgan. Bu badiiy asarlar qismlari turli ko‘rinishlarda keltiriladi. Nasr ko‘rinishidagi parchalar tarixiy doston, qissa va rivoyatlardan olingan. Shuni ta‘kidlash lozimki, ularning ayrimlari Qoshg‘ariydek yirik olim tomonidan qayta ishlangan bo‘lishi ham mumkin. Shuningdek, ularning ba‘zilari o‘z isnodi, ya‘ni hikoya qiluvchisi nomi bilan birga qayd etilsa, ba‘zilari xalq og‘zida hikoya qilib yurilgani aytiladi.

Turkiy adabiyotda Oltin O‘rda davriga qadar kichik nasriy janrlar mavjud bo‘lgani shubhasiz, albatta. Bunday kichik janrlar sifatida rivoyat, naql, hikoyat, hikmat, xabar, latifa kabilarni sanab o‘tish mumkin. Ammo bularning barini ham faqat nasriy janr deya olmaymiz. Rivoyat, naql ana shunday janr sirasiga kiradi. Sababi rivoyat va naql yozma adabiyot bilan birga xalq og‘zaki adabiyotida ham uchraydi. Kengroq aytadigan bo‘sak, har bir sohaning muhim nazariy masalari bo‘ladi. Badiiy adabiyotni o‘rganuvchi fanni adabiyotshunoslik, xalq og‘zaki ijodini o‘rganuvchi sohani folklorshunoslik deymiz . Folklorshunoslik adabiyotshunoslikning tarkibiga kirsa-da, ularning mushtarak hamda farqli jihatlari bor. Xususan, janrlar masalasi adabiyotshunoslik uchun ham, folklorshunoslik uchun ham muhim hisoblanadi. Faqat adabiyotshunoslikda yozma adabiyot vakillari qalamiga mansub ijod namunalarining janr xususiyatlari o‘rganiladi. Folklorshunoslikda esa xalq og‘zaki adabiyotidagi turli janrlarning o‘ziga xoslik tomonlari tadqiq qilinadi. Shu kabi ayrim adabiy shakllar borki, ular bir vaqtning o‘zida bir nechta sohada xizmat qila oladi. Albatta, ular har qaysi sohada o‘ziga xoslik namoyon etadi. Yuqorida keltirganimiz rivoyat va naql ana shunday janrlar sirasiga kiradi. Oltin O‘rda davri adabiy muhitida yaratilgan asarlarning janriy tarkibi o‘ziga xos. Asarlar asosini hikoyat, rivoyat, hikmat kabi janrlar tashkil etsa-da, ularda istifoda etilgan talay kichik nasriy janrlar(latifa, hikmat, xabar, foyda, munojot va

boshqa) asarlar qimmatini oshirgan bo'lsa oshirganki, aslo tushirmagan. Har bir janr alohida ajralib qolmay, albatta boshqa bir janrning mohiyatini ochishga yoki janrda qo'yilgan maqsadni tushunishga xizmati qiladi. Endi ushbu janrlarni umumlashtirib ko'rib o'tsak.

Rivoyat. Bu so'z arabchada "hikoya qilmoq" ma'nosini ifodalab, voqea va hodisalarni, inson faoliyatini ba'zan uydirmalar vositasida, ba'zan real tasvirlovchi og'zaki hikoya, qissa; Hajmi qisqa, ikki yoki uch epizoddan tashkil topadi, an'anaviy uslubiy shaklga ega bo'lmaydi. Odatda, oddiy bir hikoyachi bayonidan boshlanib, og'izdan og'izga o'tish jarayonida erkin talqin qilinadi. Rivoyat asosida voqelik va tarixiy shaxs bilan bog'liq hodisalar yotadi. Rivoyatlar afsonalardan hayotga yaqinligi bilan farqlanadi. Agar afsonalarda ro'y berishi mumkin bo'lmagan hodisalar hikoya qilinsa, rivoyatlardagi voqealar, ko'pincha, tarixiy shaxslar, taniqli allomalar, davlat arboblarning hayotlaridagi muayyan voqealar haqida xabar beradi. Bu ikalasini farqlashda voqea-hodisaga ishonish mumkin yoki mumkin emasligiga qarab ish ko'rish maqsadga muvofiq. Chunki mazmun, sujet tizimi jihatidan afsona va rivoyat farqlanmasligi mumkin. Faqat rivoyatlar tarixiy dalil va isbotga ega bo'ladi. Rivoyatlar o'zida aks ettirgan voqea bayoniga ko'ra epik hisoblanadi. Ular hajm jihatdan qisqa bo'ladi. Matn hajmi qisqa, ifodalangan voqea lavhalari son jihatdan chegaralangan bo'ladi. Badiiy tasvirga ortiqcha urg'u berilmaydi, chunki ularda voqea bayoni ustuvor hisoblanadi. Rivoyatlar mazmun yo'nalishiga ko'ra tarixiy voqealarni, tarixiy shaxslar va ularning jasorati yoki xiyonatini, ma'lum bir joy nomini izohlagan rivoyatlar ko'rinishida bo'ladi. Abu Rayhon Beruniyning "Osor ul-boqiya", "Mineralogiya" kabi asarlarida ham kichik nasriy janrlarni uchratishimiz mumkin. Ushbu asarlarda epik turga mansub rivoyat, xabar, hikoyat kabi kichik janrlarni ko'ramiz. Beruniy asarlarida rivoyatlarni ma'lum bir tarixiy voqeani dalillash yoki uni rad etish uchun keltiradi. "Ish shu yo'ldan boradigan bo'lgach, u rivoyatlarning davrimizga eng yaqin va eng mashhurini, so'ngra yaqinroq va mashhurrog'ini birin-ketin olishimiz lozim" , - deydi Beruniy. Beruniy rivoyatlarni keltirishda o'z davriga yaqinini keltirish tarafdori bo'lgan. Chunki rivoyatlar zamonidan uzoqlashgani sari haqiqatdan uzoqlashadi.

Naql. Turkiy adabiyotda uchraydigan naql janri ham yuqorida ko'rib chiqqanimiz rivoyat kabi ham og'zaki, ham yozma adabiyotda uchraydigan janrlardan biri sanaladi. Naql arabcha so'z bo'lib, uch xil ma'noni bildiradi: birinchisi harakat, ko'chish, ya'ni ko'chma ma'noli voqea va hodisalar shu nom bilan atalgan. Ikkinchisi, voqeani bayon qilish, hikoya qilish; uchinchisi og'zaki nasriy turning alohida janrlari: qissa, ertak, matal bir butun holda naql deb

yuritilgan. Ayrim folklorshunos olimlar o'zbek xalq og'zaki ijodining maqol, masal, ertak, afsona va latifa kabi janrlarini xalq nasri namunalari sirasiga kiritadi. Ba'zilari esa buni o'z holicha qoldiradi. Naqlni qissa, ertak, maqol kabilar bilan birgalikda, ba'zan ular o'rnida qo'llash natijasida naql atamasi ayrim xalqlar folklorshunosligida, ilmiy adabiyotlari va lug'atlarida mazkur janrlar bilan juftlashib qo'llanganligini guvohi bo'lamiz. Xususan, naql-ertak, naql-maqol, rivoyat-naql qabilida ham nomlanadi. Kichik nasriy janrlar o'zaro aloqadorligi dastavval maqol va naqllarda namoyon bo'ladi. Folklorshunos F.I. Buslayev kichik janrlar ertak zahirida paydo bo'lgan, degan fikrni ilgari suradi. Jumladan, uning fikricha, maqol va topishmoqlar ertak strukturasi o'sib chiqqan va mustaqillik kasb etgan. Taxmin qilish mumkinki, naqlning kelib chiqishi va transformatsiyasi ham maqolga borib taqaladi. Bu ikki janr o'rtasida ko'p umumiyliklar bor. Ayrim naqlar vaqt o'tib maqolga aylangan hamda naql janriga xos sujet yo'qolgan. Yoki aksincha bo'lishi mumkin. Xalq orasidagi "Temirni qizig'ida bos", "Birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar" kabi tugal fikr, umumiy xulosa mavjud bo'lgan hayotiy hikmatlar maqol janriga mansub. Aksincha: "Sulaymon o'ldi, devlar qutuldi", "ko'rgan bilan eshitgan bir emas" kabi mazmunida tugal fikr, umumiy xulosa emas, xususiy belginigina ifodalagan hikmatlar esa naqlidir. Demak, mazmun sarlavhada keltirilib, sujet bilan bayon qilinsagina chinakam naql yuzaga keladi. Ya'nikim, maqol naqlidagi hayotiy voqelik sintezi – ibratli falsafiy xulosasi tarzida yuzaga keladi. Adabiyotimizda afsonalar tarkibida "naql qilinishicha" kabi boshlanmalarni uchratamiz. Afsonalar sujeti xayoliy uydirmaga asoslanganligi bilan ajralib turadi. Afsona tarkibidagi "naql qilinishicha" ko'rinishidagi epik qoliplar esa afsonalar ham ma'lum bir tarixiy voqea-hodisaga daxldorligini ko'rsatib turadi. Naqlardagi obrazlar o'ta umumlashma xarakterda bo'ladi. Afsonalarda esa har bir obraz individual xususiyatga ega bo'ladi. Shuningdek, naqlardagi obrazlar ma'lum bir axloqiy fazilatni ochib berishga yo'naltirilgan bo'ladi va ular ramziy timsol sifatida gavdalanadi. Qolaversa, naqlar o'git berish maqsadida aytiladi, ularning yechimi kutilmaganda sodir bo'ladi. Mazmuni ibratliliigi bilan ajralib turadi. Quyida naqlning mohiyatini ochib berishda afsona bilan o'zaro qiyoslab ko'ramiz: Birinchidan, naql muhokamaga sabab bo'lgan biror voqea-hodisani tasdiqlash uchun aytilsa, afsona uni izohlash uchun aytiladi. Ikkinchidan, naql o'git berish vazifasini bajaradi, afsona axborot berish vazifasini bajaradi. Uchinchidan, naqlardagi obrazlar ramziy va majoziy xususiyat kasb etsa, afsonalardagi obrazlar xayoliy uydirmaga asoslanganligi yoki realligi bilan farqlanadi. To'rtinchidan, naqlarning so'nggida qissadan hissa ko'rinishidagi

xulosa bo'ladi. Shu bilan birga, naql va afsonalarning sujeti qisqa va sodda bo'ladi. Har ikkalasida voqealar axborot shaklida bayon etiladi. Ularda obraz va tushunchalarni bir-biriga zid qo'yish usuli yetakchilik qiladi. Biroq naqlar afsonalardan keyin shakllanganligiga shubha yo'q.

Hikmat. Yuqorida ko'rib o'tgan asarimiz "Devonu lug'otit turk"da "bilig so'zi mavjud bo'lib, u - "bilim", "hikmat", "aql" deb izohlangan. Demak, bilga o'zbek tilidagi hikmat, maqol janrlarining mazmuniga mos keladi. Hikmat - "To'g'ri hukm berish", "To'g'ri qaror qabul qila olish", "Qur'ondan to'g'ri hukm chiqara olish ilmi", "To'g'ri hukmning o'zi", degan ma'nolarni ifodalaydi. Hikmat - arab tilidagi hukm o'zagidan turlangan kalimadir. Adabiyotshunoslik bilan bog'liq lug'atlarda ham, izohli lug'atlarda ham hikmatlarga alohida qoidasifat fikr berilmagan. Hikmat so'zining dastlabki lug'aviy ma'nosi o'ta donolik, donishmandlik, aql-zakovat. Ikkinchi ma'nosi esa tagini anglash qiyin bo'lgan, yashirin bir ma'no, yashirin bir sabab. Shularga asoslanib, hikmatlarni zamirida katta yashirin ma'no jamlangan, o'ta donishmandlik bilan bitilgan va nazmiy tartibga solingan, ifodasi hamda o'qilish ohangi bilan xalq og'zaki ijodiga yaqin bo'lgan she'riy asar deyish mumkin. Yuqorida keltirib o'tganimiz Ahmad Yassaviy XII asrda boshdan oyoq mazkur janr asosiga qurilgan "Hikmatlar" asarini yozdi.

Xabar. "Devonu lug'otit turk"da "Sav" adabiy atamasi ham mavjud bo'lib, bu atama turkiy xalqlardagi bir nechta janr va tushunchalarning nomini ifodalagan.

Masalan:

Sav - otalar so'zi;

Sav - qissa. Qadimgi voqealardan xabar berish;

Sav - hikoya. Biror voqeani aytib berish;

Sav - risola, xat, kichik kitobcha;

Sav - so'z, nutq;

Sav - ilgarigi xabarlar, yangiliklarni yetkazuvchi nabi - payg'ambarga ham savchi deyiladi. Chunki u bir qancha xabarlar eshittiradi, yozilgan narsalarni yetkazadi. Devonda "Otarlar so'zi" iborasi sav atamasi bilan ham ifodalangan. "Savda shundag' kelir" - otalar so'zi shundoq keladi kabi. "Otarlar so'zi" ham bilig ma'nosiga yaqin turadi, ammo bu ikki atamaning farq qiluvchi xususiyatlari ham mavjud. Biligda dono fikrlar va hikmatli so'zlarning qisqalik, lo'ndalik ayni paytda ko'chma ma'nolik xususiyatlari mujassamlashadi. Biligning ijodkori zamondosh bilga bo'lishi ham mumkin. "Otarlar so'zi"ning janr xususiyati o'tmishdan meros bo'lib qolgan pand-nasihat, axloq, odob ifodalangan asarlarni qamrab oldi. Bu janrga xos namunalar Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig"

asarida ko'plab keltirilgan. Janr talabiga ko'ra, o'git va biligni(hikmatni) qadimda kim aytganligi eslatiladi, so'ngra matni keltiriladi. Savning bosh ma'nosi xabar, voqeyilik, yangilikdir, demak, biror voqeyilik aks etgan adabiy janr, kitob yoki og'zaki nutq sav deb yuritiladi.

Yuqorida sanab o'tilgan epik janrlar tahlili shuni ko'rsatadiki, XIV asrga qadar yaratilgan asarlar tarkibida anchagina mukammal shaklga kelgan kichik nasriy janrlarni uchratishimiz mumkin. Bu janrlar bevosita Oltin O'rda davri adabiy muhitida aynan yoki ma'lum o'zgarishlarga uchragan holda istifoda etilgan.

